

RAQAMLI TA’LIM SHAROITIDA PEDAGOGLARDA AXLOQIY ONG MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH SHARTLARI

Fayziyeva Mabudaxon Muxammadjonovna¹, Xudoyqulova Fotima Aralovna²

¹Guliston Davlat universiteti o‘qituvchisi, mustaqil izlanuvchi

²Guliston davlat universiteti Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi sirtqi ta’lim 5-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18769812>

***Annatsiya.** Ushbu maqolada raqamli ta’lim muhitida pedagolarda axloqiy ong madaniyatini shakllantirish masalalari tahlil qilinadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta’lim jarayoniga jadal kirib kelishi pedagog faoliyatida yangi axloqiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. O‘rganish davomida raqamli ta’lim sharoitida pedagoglarning kasbiy axloqiy ongini rivojlantirishga to‘sqinlik qilayotgan omillar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha amaliy takliflar berilgan. Maqola natijalari pedagoglarning raqamli kompetensiyasi bilan bir qatorda axloqiy madaniyatni yuksaltirish zarurligini asoslaydi.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli ta’lim, pedagog, axloqiy ong, axloqiy madaniyat, kasbiy etika, ta’lim texnologiyalari, axborot tizimlari, kiberxavfsizlik.*

***Аннотация.** В данной статье анализируются вопросы формирования культуры нравственного сознания среди учителей в цифровой образовательной среде. Быстрое внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс создает новые этические проблемы в педагогической деятельности. В ходе исследования были выявлены факторы, препятствующие развитию профессионального нравственного сознания учителей в цифровом образовании, и предложены практические рекомендации по их устранению. Результаты статьи обосновывают необходимость совершенствования нравственной культуры наряду с цифровой компетентностью учителей.*

***Ключевые слова:** цифровое образование, учитель, нравственное сознание, нравственная культура, профессиональная этика, образовательные технологии, информационные системы, кибербезопасность.*

***Abstract.** This article analyzes the development of a culture of moral awareness among teachers in a digital educational environment. The rapid introduction of information and communication technologies into the educational process creates new ethical challenges in teaching. The study identified factors hindering the development of teachers' professional moral awareness in digital education and offered practical recommendations for addressing them. The article's findings substantiate the need to improve teachers' moral culture alongside their digital competence.*

***Keywords:** digital education, teacher, moral awareness, moral culture, professional ethics, educational technologies, information systems, cybersecurity.*

Kirish

Bugungi globallashuv va raqamlashtirish jarayonlari barcha sohalar kabi ta’lim tizimiga tub o‘zgarishlar olib keldi. Barcha ta’lim turlari kabi maktabgacha ta’lim tizimida ham raqamli ta’lim texnologiyalarining joriy etilishi pedagoglarning faoliyatining mazmuni va shakllarini

yangilashi bilan birga, hozirgi kunda pedagog shaxsiga qo‘yiladigan kasbiy talablarni hamda axloqiy talablarni ham kuchaytirmoqda.

Yurtimizda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekiston ma‘muriy islohatlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 2022-yil 24- dekabrda PF-269-son Farmoniga asosan Raqamli texnologiyalar vazirligi o‘z faoliyatini yuritib kelmoqda. Vazirlik tomonida davlatimizda axborot xavfsizligini ta‘minlash va kommunikatsiya tarmoqlari, dasturiy mahsulotlar, axborot tizimlari va resurslarini himoya qilishning zamonaviy tizimlarini taqbiq etish kabi chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. [1]

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 18-yanvarda chiqarilgan “Maktabgacha ta‘lim tizimini raqamlashtirish va maktabgacha ta‘lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 848-sonli qarorida ham “Bolalar bog‘chasi” maktabgacha ta‘limni boshqarish axborot tizimida erkin harakat qila olishlari uchun pedagoglarni kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish zarurligini nazarda tutadi. [2]

Bugungi kunda ta‘lim tizimini raqamlashtirish -zamonaviy jamiyatning eng muhim va dolzarb masalalaridan biri sanaladi. Raqamli texnologiyalar, sun‘iy intellekt va boshqa innovatsion texnologiyalar ta‘lim jarayonini o‘zgartirib, kadrlar tayyorlash sifatini oshirishga yordam beradi.

Endilikda masofaviy ta‘lim shakllarining joriy etilishi, pedagoglardan onlayn muloqot muloqot va raqamli kontentlar bilan ishlash jarayonida pedagogning axloqiy ong madaniyatini oshirib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, raqamli ta‘lim sharoitida pedagoglarda axloqiy ongni shakllantirish muammolarini ilmiy jihatdan o‘rganish dolzarb vazifalardan biridir.

Natijalar va muhokama

Ushbu maqolani yozishda ta‘lim jarayonida pedagogik kuzatuvlar amalga oshirildi, ilmiy adabiyotlardagi mavzuga oida ma‘lumotlar o‘rganib chiqildi, olingan ma‘lumotlarni taqqoslash orqali umumiy xulosalar chiqarildi. Raqamli ta‘lim muhitida pedagoglarda axloqiy ong madaniyatini shakllantirishga ayrim muammolar uchraydi. Biz ularni ko‘rib chiqamz.

Axloqiy ong – bu shaxsning jamiyatda qabul qilingan axloq me‘yorlariga, qadriyatlarga amal qilishi va o‘z mas‘uliyatini anglash darajasi bilan belgilanadi. [3]

Hozirgi kunda pedagoglarimizda raqamlashtirilgan tizimda raqamli etika va axborot xavfsizligi bo‘yicha bilimlarning yetishmasligi ko‘zga tashlanadi. Axborot tizimlarida shaxsiy va ta‘limga oid ma‘lumotlarni himoyalashga qaratilgan bilim, ko‘nikma va mas‘uliyatlarni kengaytirish nazarda tutiladi. Bu muammo keksa avlod pedagoglarida ko‘proq uchratishimiz mumkin. Agarda bu muammolarga o‘z vaqtida e‘tibor qaratmaslik natijasida shaxsiy ma‘lumotlarni tarqalishi, ta‘lim platformalariga noqonuniy kirish, psixologik bosimlar kelib chiqadi.

Kiberxavfsizlik madaniyati – bu axborot tizimlari, shaxsiy va ta‘limiy ma‘lumotlarni himoyalashga qaratilgan bilim, ko‘nikma va mas‘uliyatli munosabatlar majmuasidir. [4]

Ta‘lim jarayonida kiberxavfsizlikka e‘tibor bermaslik quyidagi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin:

- shaxsiy ma‘lumotlarning tarqalishi;
- firibgarlik va fishing hujumlari;
- ta‘lim platformalariga noqonuniy kirish;
- psixologik bosim va kiberbulling holatlari.

Onlayn muloqot jarayonida pedagogik etikaga rioya qilmaslik, muloqot davomida fikrlarning keng berilmasligi. Mualliflik huquqi va intellektual mulk masalalariga yetarlicha e’tibor bermaslik. Ko’pincha raqamli tizimga kiritilgan ma’lumotlarning xavfsizligi ta’minlanmaganligi. Yetarli malakaga ega bo’lmagan pedagoglar tomonidan raqamli stressning paydo bo’lishi va pedagoglarda kasbiy mas’uliyatning oshishi bilan izohlanadi.

Biz yuqorida keltirib o’tgan muammolarni bartaraf qilish uchun ta’lim tizimi pedagoglarida raqamli madaniyatni rivojlantirish bilan bir qatorda axloqiy ongni rivojlantirishga qaratilgan uzluksiz malaka oshirish tizimini takomillashtirish zarur deb hisoblaymiz. Pedagoglarni raqamlashtirilgan tizimda ularning xavfsizligini ta’minlash maqsadida raqamli etika va axborot xavfsizligi bo’yicha muntazam ravishda o’quv mashg’ulotlari tashkil etish, ularga axborotli makonda aro yaratish, xavfsiz platformalardan foydalanish kabi ko’nikmalarni shakllantirish maqsadida metodik jihatdan qurollantirish talab etiladi.

Shuningdek raqamli ta’lim sharoitida pedagoglar uchun pedagogik etikani tartibga soluvchi metodik tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Pedagoglar o’rtasida o’zaro hurmat, mas’uliyat va ishonchga asoslangan raqamli ta’lim muhitini shakllantirish zarurdir.

Xulosa

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, raqamli ta’lim sharoitida pedagoglarda axloqiy ong madaniyatini shakllantirish maktabgacha ta’lim tizimida ta’lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. Pedagoglarning kasbiy faoliyatlarida raqamli texnologiyalardan mas’uliyatli va axloq me’yorlariga asoslangan holda foydalanishni ko’nikmalarini oshirish ta’lim jarayonining samaradorligini ta’minlaydi. Shu bois, pedagoglarning raqamli ta’lim sharoitida samarali faoliyat olib borishlari uchun ularning axloqiy ongini rivojlantirishga qaratilgan kompleks yondashuvlarni amalga oshirish zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekiston ma’muriy islohatlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 2022-yil 24- dekabrda PF-269-son Farmoni. <https://gov.uz/oz/digital/pages/about>
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 18-yanvardagi “Maktabgacha ta’lim tizimini raqamlashtirish va maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 848-sonli qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-7271280>
3. Abdullayeva N. Pedagogik etika asoslari. Toshkent: Fan, 2020.
4. Xolmatov B. Raqamli ta’lim va pedagogik kompetensiya .- Toshkent: Innovatsiya 2021.
5. Muslimov N. Kasbiy madaniyat va pedagog shaxsi.-Toshkent: O‘qituvchi ,2013.
6. Boboqulova G. O‘zbekistonda ta’limni raqamlashtirishga oid islohatlar va ularning natijalari. Ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2024.